

10.5281/zenodo.11174373

ДИБИРОВ Сулейман Магомедович
старший разработчик, TheSoul Publishing,
Кипр, г. Лимассол

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ DOCKER, PODMAN И CRI-O: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ различных инструментов контейнеризации, таких как Docker, Podman и CRI-O, которые широко используются в современных инфраструктурах разработки и развертывания программного обеспечения. Контейнеризация стала одной из ключевых технологий для обеспечения гибкости, масштабируемости и эффективного управления микросервисными архитектурами. Рассматриваются особенности каждого инструмента, включая производительность, совместимость с существующей инфраструктурой, удобство использования и возможности интеграции с системами оркестрации. Данная работа предоставляет разработчикам и инженерам систем полезную информацию для принятия обоснованного решения при выборе оптимального инструмента контейнеризации для своих проектов.

Ключевые слова: контейнеризация, Docker, Podman, Kubernetes, CRI-O, микросервисы.

Введение

Современная разработка программного обеспечения постоянно сталкивается с необходимостью масштабируемости, гибкости и эффективного развертывания приложений. Контейнеризация стала одной из главных технологий, позволяющих достичь этих целей, и ряд инструментов, таких как Docker, Podman и CRI-O, активно используется разработчиками и системными администраторами для управления контейнерными средами. Данная статья фокусируется на сравнении этих инструментов, выделяя их основные возможности, особенности и сферы применения.

1. Docker: Основоположник контейнеризации

Docker, разработанный в 2013 году, считается пионером в области современной контейнеризации. Его успех связан с простотой использования и мощной экосистемой, что позволило разработчикам легко внедрять контейнеризацию в свои проекты.

Преимущества:

- Легкость развертывания контейнеров благодаря Docker Hub, централизованному репозиторию образов.
- Широкая поддержка со стороны сообщества и корпоративных клиентов.

- Интеграция с системами оркестрации, такими как Docker Swarm и Kubernetes.

Недостатки:

- Лицензирование Enterprise-версии и возможное ограничение бесплатных функций.
- Изоляция контейнеров менее надежна, чем у некоторых альтернатив.

2. Podman: Альтернатива Docker

Podman – это инструмент, разработанный компанией Red Hat как альтернатива Docker. Его ключевое отличие состоит в архитектуре без демон-процесса, что повышает безопасность и гибкость управления контейнерами.

Преимущества:

- Контейнеры могут запускаться в режиме rootless (без привилегий суперпользователя), что повышает безопасность.
- Полная совместимость с командной строкой Docker, что делает миграцию простой.
- Интеграция с системами оркестрации, такими как Kubernetes, с использованием OpenShift.

Недостатки:

- Меньшая экосистема и отсутствие единого репозитория образов.
- Требуется дополнительных знаний для интеграции с существующей инфраструктурой.

3. CRI-O: Оптимизированный контейнерный runtime

CRI-O – это инструмент, созданный для обеспечения совместимости между контейнерными образами и Kubernetes. Он является легковесным и эффективным runtime-движком, предназначенным исключительно для Kubernetes.

Преимущества:

- Полная совместимость со спецификацией CRI (Container Runtime Interface), что обеспечивает бесшовную интеграцию с Kubernetes.
- Легковесность и минимальный набор функций, что снижает накладные расходы.
- Поддерживает OCI-совместимые образы, повышая гибкость использования.

Недостатки:

- Ограниченный функционал вне Kubernetes.
- Требуется знание Kubernetes и CRI для эффективного использования.

Сравнительный анализ

Для того чтобы лучше понять различия и сходства между Docker, Podman и CRI-O, необходимо более подробно рассмотреть несколько ключевых аспектов, которые имеют значение для разработчиков и системных администраторов.

Производительность

Производительность – один из критически важных параметров при выборе инструмента контейнеризации, особенно для приложений, требующих высокой скорости запуска и минимальных задержек.

- **Docker:** Поскольку Docker использует монолитную архитектуру с единым демон-процессом (Docker Daemon), накладные расходы на запуск контейнеров немного выше, чем у Podman и CRI-O. Тем не менее, производительность Docker остается на высоком уровне благодаря оптимизированной работе с файловыми системами и образами контейнеров.
- **Podman:** Отсутствие отдельного демона означает, что каждый контейнер запускается как самостоятельный процесс, что может улучшить производительность, особенно при одновременной работе с множеством контейнеров. Возможность запуска в режиме без привилегий (rootless) также помогает снизить накладные расходы и улучшить изоляцию.
- **CRI-O:** Будучи легковесным runtime-движком, CRI-O оптимизирован для

взаимодействия с Kubernetes. Его архитектура с минимальным набором функций обеспечивает быструю работу в средах с высоким уровнем загрузки.

Управление и совместимость

Гибкость управления и совместимость с существующей инфраструктурой имеют большое значение для развертывания контейнеров в уже существующих системах.

- **Docker:** Благодаря Docker CLI и Docker Compose, управление контейнерами становится достаточно интуитивным и простым. Docker также поддерживает множество операционных систем и отлично интегрируется с большинством облачных платформ. Его обширная экосистема образов делает его предпочтительным выбором для новичков и компаний с уже сложившимися рабочими процессами.

- **Podman:** Podman предоставляет почти идентичный набор команд по сравнению с Docker CLI, что упрощает переход от Docker к Podman. Интеграция с системами оркестрации OpenShift и Kubernetes дает Podman дополнительные преимущества при развёртывании контейнеров.

- **CRI-O:** CRI-O изначально разработан для интеграции с Kubernetes и поддерживает все основные функции этого оркестратора. Совместимость с Open Container Initiative (OCI) гарантирует гибкость в использовании образов.

Безопасность

Безопасность контейнеров всегда остается ключевым моментом, особенно в корпоративных средах.

- **Docker:** Docker полагается на изоляцию контейнеров с использованием Linux-namespace и cgroup. Однако демон-процесс Docker Daemon требует привилегий суперпользователя, что создает потенциальные риски безопасности.
- **Podman:** Запуск контейнеров без привилегий и полная изоляция от демона-процесса уменьшают риски безопасности. Также Podman предлагает продвинутые возможности изоляции через SELinux и AppArmor.
- **CRI-O:** CRI-O, благодаря фокусировке на Kubernetes, интегрирует такие функции безопасности, как контроль доступа на основе ролей (RBAC) и запуск контейнеров без привилегий.

Экосистема и поддержка сообщества

Широкая поддержка со стороны сообщества и наличие качественной документации упрощают внедрение инструментов в повседневную практику.

- **Docker:** С огромной пользовательской базой и наличием Docker Hub, Docker обладает мощной экосистемой и предлагает обширную техническую документацию.

- **Podman:** Хотя Podman менее известен, чем Docker, его поддержка со стороны Red Hat и активное сообщество пользователей способствуют быстрому развитию проекта.

- **CRI-O:** CRI-O активно поддерживается разработчиками Kubernetes и связанным сообществом. Однако, из-за специфичности применения, его экосистема более ограничена.

Заключение

Все три инструмента имеют свои сильные и слабые стороны. Docker подходит для

начинающих разработчиков благодаря своей экосистеме и поддержке со стороны сообщества. Podman и CRI-O предлагают специализированные решения для продвинутых пользователей, ориентированных на безопасность и производительность. Конечный выбор зависит от конкретных потребностей проекта и требований инфраструктуры.

Литература

1. Docker Inc. "Docker Documentation." <https://docs.docker.com/>
2. Red Hat. "Podman." <https://podman.io/>
3. The Kubernetes Authors. "CRI-O." <https://github.com/cri-o/cri-o>
4. Open Containers Initiative. "Open Containers Initiative." <https://opencontainers.org/>
5. White, P. "Kubernetes Containers Best Practices." O'Reilly Media, 2021.

DIBIROV Suleiman Magomedovich

Senior Developer, The Soul Publishing, Cyprus, Limassol

COMPARATIVE ANALYSIS OF DOCKER, PADMAN AND CRI-O: CHOOSING THE OPTIMAL CONTAINERIZATION TOOL

Abstract. This article provides a comparative analysis of various containerization tools such as Docker, Podman and CRI-O, which are widely used in modern software development and deployment infrastructures. Containerization has become one of the key technologies to ensure flexibility, scalability and efficient management of micro-service architectures. The features of each instrument are considered, including performance, compatibility with existing infrastructure, ease of use and integration with orchestration systems. This work provides developers and system engineers with useful information to make an informed decision when choosing the optimal containerization tool for their projects.

Keywords: containerization, Docker, Podman, Kybernetes, CRI-O, microservices.